

ЎЗБЕК ТИЛИДА СОДДА ВА МУРАККАБ СЎЗ БИРИКМАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚОЛИПЛАРИ

Ибрагимов Жавлон

Абдулла Орипов ижод мактаби ўқитувчиси,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7064699>

Аннотация

Ўзбек тилшунослигида синтаксиснинг муҳим объекти сифатида сўз бирикмаси назарий жиҳатдан анъанавий тилшуносликда ҳам, структурал тилшуносликда ҳам атрофлича тадқиқ қилинган. Узоқ вақт тилшунос олимлар сўз бирикмасининг тил ёки нутқ бирлиги эканлиги ҳақида мунозара қилиб келдилар. Тил ва нутқ зиддияти асосида ёндашув натижасида сўз бирикмаси қолиплари лисоний, бу қолиплардан ҳосил бўлган сўз бирикмалари нутқий ҳодиса сифатда баҳоланди.

Таянч сўз ва иборалар: синтактик позиция, тобе сўз, ҳоким сўз, бирикма, алоқа, шаклий омил, маъновий омил, қолип

Ўзбек тилшунослигида синтаксиснинг муҳим объекти сифатида сўз бирикмаси назарий жиҳатдан анъанавий тилшуносликда ҳам (А.Ғуломов, М.Асқарова, Ғ.Абдурахмонов, Ф.Абдуллаев, Ш.Раҳматуллаев), структурал тилшуносликда ҳам (Н.Маҳмудов, Ҳ.Неъматов, А.Нурмонов, Р.Сайфуллаева, М.Қурбонова, Б.Мснглиев, М.Лбузалова, Ш.Акрамов, Р.Бобокалонов, С.Назарова, Л.Раупова, Б.Ёров) атрофлича тадқиқ қилинган. Узоқ вақт тилшунос олимлар сўз бирикмасининг тил ёки нутқ бирлиги эканлиги ҳақида мунозара қилиб келдилар. Тил ва нутқ зиддияти асосида ёндашув натижасида сўз бирикмаси қолиплари лисоний, бу қолиплардан ҳосил бўлган сўз бирикмалари нутқий ҳодиса сифатда баҳоланди.

Сўз бирикмасидаги боғланиш омилларига эътиборни қаратган Б.Менглиев бирикмада алоқа ҳар доим икки томонлама бўлади деб ҳисоблайди [1; 23]. Сўз бирикмасида алоқа тобе сўзнинг бирикиш имконияти ва ҳоким сўзнинг бириктириш талаби асосида вужудга келишини ҳисобга олсак, бу фикрнинг тўғрилигига амин бўламиз. “Сўз бирикмаси аъзолари орасидаги боғланиш ҳар бир сўзда яхлит ҳолда мавжуд бўлган маъновий (М), шаклий (Ш), жойлашув (Ж) омилларининг ўзаро мувофиқлигига таянади” [1; 23]. Яъни сўз бирикмасидаги тобе сўз ҳам, ҳоким сўз ҳам ўз маъновий, шаклий ва жойлашув омиллари асосида бир-бирига бирикади. Сўзда бу уч омил яхлит ҳолда бўлиб, маълум бирикиш жараёнида бирортаси устунлик қилса, бошқалари кучсизланади. Маъновий омил деганда сўзларнинг бирикишида муҳим ўрин тутувчи луғавий маъноси, унинг қайси туркумга

хослиги тушунилади (масалан, феъл деярли барча туркумдаги сўзлар билан бирика олиши, сифатнинг асосан отга, равишнинг эса кўпроқ феълга бирикиши). Шаклий омил деганда сўзларни бир-бирига боғлаш учун хизмат қиладиган алоқа-муносабат (синтактик) шакллари ва кўмакчилар тушунилади. Алоқа-муносабат шаклларида келишик, сифатдош, равишдош кўрсаткичлари ва кўмакчилар тобе сўзни шакллантирса, эгалик, нисбат, кесимлик кўрсаткичлари ҳоким сўзга қўшилади. Жойлашув омили сўзларнинг бирикмада жойлашиши ва бу жойлашишнинг ҳоким-тобелик мақомига таъсирини англатади. Б.Менглиев жойлашув омили икки хил бўлишини таъкидлайди. “Жойлашув омили сўзларнинг эркин жойлашуви (1) ва бирикма таркибида жипслашувидан (2) иборат. Ўзбек тилининг меъёрий нутқида тартиб қатъий бўлиб, тобе олдин, ҳоким кейин келади. Эркин жойлашув деганда сўз бирикмасидаги тобе ва ҳоким аъзоларни бир-биридан ажратиш, “узиш”, улар орасига бошқа бўлакларни киритиш имконияти мавжудлиги назарда тутилади. Масалан, кеча келмоқ, китобни ўқимоқ, шаҳримизнинг кўчалари каби... Жипслашув деганда тобе ва ҳоким аъзони бир-биридан “узиш” мумкин эмаслиги тушунилади. Бунга тош кўприк, олтин узук, Навоий романи каби бирикмаларини мисол қилиб келтириш мумкин” [1; 24]. Сўздаги бу уч омилдан бирикучайса, бошқаси сусаяди. Қайд этилганидек, сўз бирикмалари ҳам фикр ифодалашда гапнинг таркибий қисми сифатида иштирок этади. Зеро, бу тилнинг ижтимоий вазифасидир. Шу сабабли сўз бирикмалари ва гапларни ҳосил қилувчи бирикувларда маъновий омил ҳеч қачон охириги ўринга тушмайди. Чунки маъновий омил охириги ўринга туширилса, тил ўз ижтимоий вазифасини бажаролмай қолади. Б.Менглиев ўзбек тилида бирикмани ҳосил қилувчи ҳар бир аъзонинг бирикув омиллари алмашиши натижасида сўз бирикмасининг 36 хил мантиқий-риёзий тури мавжуд бўлишини таъкидлайди ва уни қуйидаги жадвалда акс эттиради[1; 24-25].

Табиийки, бу бирикманинг мантиқий-риёзий турларида маъновий омил сўнгги ўринга туширилган катаклар бўш қолади, чунки маъновий номувофиқ сўзлар бирикма ҳосил қила олмайди.

Ҳоким аъзонинг қайси туркум билан ифодаланишига кўра нутқий сўз бирикмалари исмли бирикма ва феълли бирикмага бўлинади. Исмли бирикма аксарият адабиётларда отли бирикма деб юритилади [2; 127]. Лекин исмли бирикмада ҳоким сўз от (сўнгги умид), сифат (болаларнинг кичиги), сон (кўпларнинг бири), олмош (ишнинг ҳаммаси), равиш

(ҳаммадан секин) каби туркумлар билан ифодаланишини ҳисобга олсак, исмли бирикма атамаси ўринлироқ. Зеро, исмлар сирасига ҳам саналган туркумлар киради. “Бизнинг аجدодларимиз қадимдан от, сифат, сон ва олмошларни бирлаштирган ҳолда исмлар номи билан ўрганиб келганлар. Бу сўз туркумларининг деярли ҳаммаси эгалик, келишик ва кўплик шакллари билан ўзгаради. Шунинг учун бу шакллар фақат отларгагина эмас, балки сон, олмошларга, шунингдек, ҳаракат номи, сифатдош ва тақлид сўзларга ҳам дахлдир. Эгалик ва келишик шакллари ана шу сўзларни бошқа сўзларга тобелантириб боғлаб келади. Бу эса эгалик, келишик қўшимчалари билан ўзгариш хусусиятига эга бўлган сўзларни исмлар атамаси остида бирлаштириш зарурлигини кўрсатади” [3; 43]. Мазкур рўйхатдаги сифатдош ва ҳаракат номи феълнинг хосланган шакли бўлганлиги туфайли феълли бирикмалар қаторидан жой олади. Демак, сўз бирикмасидаги ҳоким сўз феъл билан ифодаланса, бундай бирикма феълли бирикма ҳисобланади. Масалан, тезда келмоқ, укасини чақирмоқ. Сўз бирикмалари таркибидаги мустақил сўзларнинг сонига кўра икки турга бўлинади: 1) содда бирикма; 2) мураккаб бирикма. Содда сўз бирикмаларида мустақил сўзлар сони иккита бўлади. Масалан, катта воқеа, сўраб кирмоқ. Шу ўринда таркибида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар мавжуд бўлган сўз бирикмалари (баланд-баланд бинолар, аста-секин ривожланмоқ, бозордан сотиб олмоқ каби) ҳам содда ҳисобланишини айтиб ўтиш жоиз. Сўз бирикмасини ҳосил қилувчи аъзолардан бири ибора каби турғун бирикмалар ифодаланса ҳам бу бирикма содда ҳисобланади, чунки турғун бирикманинг маъноси одатда бир сўзга тенг келади. Масалан, қўй оғзидан чўп олмаган бола, уч қаватли бино кабиларда тобе қисм ибора (қўй оғзидан чўп олмаган) ва ажралмас бирикма (уч қаватли) билан ифодаланганлиги сабабли содда бирикма саналади.

Мураккаб сўз бирикмаси иккидан ортиқ мустақил сўздан иборат бўлади. Аслида мураккаб сўз бирикмаси ҳоким ёки тобе сўзнинг кенгаймшидан ҳосил бўлади. Масалан, кеча ташкиллаштирилган тадбир, кўлда сузаётган ўрдак бирикмаларида тобе қисм кенгайиши натижасида мураккаб сўз бирикмаси ҳосил бўлган бўлса, учта керакли маслаҳат, бугунги мароқли суҳбат бирикмаларида ҳоким сўз кенгайиши мураккаб бирикма ҳосил қилган. Айтилгантдек, мураккаб сўз бирикмаси уч ёки ундан ортиқ мустақил сўздан тузилади. Бунда олдинги сўзлар охириги сўзга тўғридан-тўғри ёки аввал ўзидан кейинги сўзга ва у орқали охириги сўзга бирикиши

мумкин. Иккинчи ҳолатда сўз бирикмаси занжири ҳосил бўлади. Бунда бир сўз олдинги сўзга нисбатан ҳоким, кейинги сўзга нисбатан тобе бўлади. Масалан, корхонада ишлаётган одам, саҳнада куйлаётган қиз каби мураккаб бирикмаларда сўз бирикмаси занжири ҳосил бўлган. Чунки бу бирикмалардаги иккинчи сўзлар (ишлаётган, куйлаётган) биринчи сўзларга (корхонада, саҳнада) нисбатан ҳоким, охирги сўзларга (одам, қиз) нисбатан тобе. Бирикмаларни яна корхонада сўздан олдин хусусий, саҳнада сўздан олди безатилган сўзларини қўйиб занжирсимон давом эттириш мумкин. Бирикмани ҳосил қилувчи олдинги аъзоларнинг ҳар бири охирги сўзга тўғридан-тўғри бирикканда сўз бирикмаси занжири ҳосил бўлмайди. Масалан, маҳалламизнинг шижоатли ёш йигитлари бирикмасидаги сўзлар занжирсимон боғланмаган.

Сўз бирикмасини, аниқроғи унинг лисоний синтактик қолипни (ЛСҚ) лисоний сатҳда таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Бошқа лисоний ҳодисалар сингари сўз бирикмасининг ЛСҚ ларини тиклаш ва унинг нутқда воқеланиши бир-бирдан фарқланади. Сўз бирикмаси ЛСҚсининг воқеланиши “лисон-нутқ” йўналишида бўлиб, бу йўналиш умумийликдан оралиқ кўринишлар орқали нутқий ҳодисаларга, яъни хусусийликларга қараб боради.

Сўз бирикмаси ЛСҚсининг воқеланиши “лисон-нутқ” йўналишида бўлса, ЛСҚни тиклаш хусусийликлардан умумийликларга қараб йўналади ва бу жараён “нутқ - лисон” тарзида бўлади. Нутқий сўз бирикмасининг воқеланишида бошланғич нуқта [W-W] қолипи бўлса, уни тиклашда (Каримнинг китоби) каби нутқий сўз бирикмалар бошланғич нуқта вазифасини бажаради. ЛСҚ ларнинг нутқий воқеланиш босқичларини Б.Менглиев [Wққ - Wэк] қолипи мисолида тасвирлаб берган [1; 43-44]. Ушбу қолипнинг бирикув омили ШМЖ-ШМЖ кўринишида бўлади. Чунки бу қолипда тобе (қаратқич келишиги) ва ҳокимликни (эгаллик шакли) кўрсатиб турадиган морфологик воситалар мавжуд. Маъновий омил эса бирикувни таъминловчи асосий воситалардан бири сифатида шаклий омилдан кейин жойлашади. Мазкур қолипда бирикувни тахминлашда жойлашув омили аҳамиятсиз, фақат услубий вазифалар бажариши мумкин. Шу сабабли энг охирги ўриндан жой олади. Мазкур қолипда [W] белгиси унсурни тўлдирувчи турли туркумлар ўрнида қўлланган. [W] белгиси ўрнига ҳар хил сўз туркумларини қўллаш орқали 15 та қуйи босқичдаги қолиплар ҳосил қилинади.

[Wқ,к-Wэ,к] - қаратувчи-қаралмиш қолипидн ҳосил бўлган сўз бирикмалари нарсаинг эгаси – нарса (акамнинг уйи), нарса – алоқадор шахс (шахматчиларнинг ғалабаси), бутун – қисм (тоғнинг тоши), тур – жинс (ўқувчиларнинг аълочиси), белги эгаси – белги (чойнинг иссиғи), ҳолат – унинг натижаси (сукутнинг фойдаси) каби кўплаб маъноларни англатади. Сўз бирикмаларидаги турли маъновий муносабатларнинг қолипга, қаратқич келишги ва эгалик шаклига алоқаси йўқ. Қаратқич келишиги тобе сўзни ҳоким сўзга, эгалик шакли эса аксинча, ҳоким сўзни тобе сўзга боғлашда хизмат қилади холос. Қолипдан ҳосил бўлаётган сўз бирикмаси маъноларидаги фарқ қолипни тўлдираётган унсурларнинг маъновий хусусиятлари билан боғлиқ. Масалан, “қаратқич келишиги ва эгалик қўшимчаси Каримнинг китоби бирикмасида икки хил маъновий муносабатни воқелантиради: “эга-эгалик қилинувчи нарса” ва “муаллиф-унинг асари”. Лекин [Wк,к- Wэ,к] - қаратувчи-қаралмиш ЛСҚси бу икки хилликка нисбатан бефарқ” [1; 45]. Бу маъновий муносабатлар нутқда, сўз бирикмасининг гап таркибида қўлланиши билан фарқланади. Масалан, Каримнинг китобини унга қайтариб бердим гапида “эга-эгалик қилинувчи нарса” маъноси юзага чиққан бўлса, Каримнинг китоби соҳамиз учун муҳим адабиёт ҳисобланади гапида “муаллиф-унинг асари” маъноси ифодаланганлигини кўришимиз мумкин. Баъзида сўз бирикмаси қайси маъновий муносабатни ифодалаётганлигини у қўлланган гапнинг ўзи етарли бўлмайди ва бу учун матн талаб этилиши мумкин. Демак, ЛСҚ дан ҳосил бўладиган нутқий ҳосилалар (сўз бирикмалари) турли маъноларни ифодалаши мумкин ва бу қолипнинг эмас, балки уни тўлдирувчи лексемаларнинг хусусиятлари билан боғлиқ.

Худди шундай [Ғсд-О] – сифатлвчи-сифатланмиш қолипи ва ундан ҳосил бўлган сўз бирикмаларини таҳлил қиламиз. Ушбу қолипда тобе сўзнинг бирикиш омили ШМЖ кўринишида, чунки унда лексемаларнинг бирикуви учун муҳим бўлган морфологик восита (бу ўринда сифатдош шакли) мавжуд. Тобе лексеманинг ҳоким лексемага бирикувида муҳим бўлган маъновий омил иккинчи ўринга жойлашади. Шаклий омил, табиийки, учинчи ўринда. Ҳоким лексеманинг бирикув омиллари МЖШ кўринишида бўлади. Маъновий омил ҳоким сўзда биринчи ўринда, жойлашув омили эса иккинчи ўринга жойлашади. Ҳоким сўз бирикишни таъминловчи морфологик воситаларга эга бўлмаганлиги сабабли шаклий омил учинчи ўринга жойлашади. Демак, қолипнинг бирикув омили ШМЖ-МЖШ кўринишида бўлади. Ушбу қолипдан ўқиган бола, оқар сув, югураётган

Олапар, кечикадиган автобус каби нутқий ҳодисалар (сўз бирикмалари) ҳосил булади. Бу нутқий ҳодисаларнинг луғавий ва грамматик маъноларида умумийликлар ва фарқлар бор, албатта. Сўз бирикмаларидаги умумийликлар уларнинг бир умумий қолипдан ([Ғсд-О]) ҳосил бўлганлиги билан изоҳлаган ҳолда, қолипни тўлдирадиган лексемаларнинг хусусиятлари билан изоҳланадиган фарқлар ҳақида фикр юритиш ўринлидир. Масалан, тобе узвдаги сифатдошларнинг турли: ўтган (ўқиган), ҳозирги (югураётган) ва келаси замонда (кечикадиган) эканлигини грамматик фарқ сифатида қараш мумкин. Зеро, сифатдош феълнинг нисбий замон ифодаловчи хосланган шакли эканлиги адабиётларда таъкидланади [2; 167]. Қолипнинг ўнг томони умумий сифатловчи-сифатланмиш бўлса-да, нутқий ҳодисалар ҳисобланган сўз бирикмалари бир-биридан фарқли маънолар ифодалаши мумкин. Масалан,

ўқиган бола – ҳаракат натижасида ҳосил қилинган белги – шу белгига эга шахс;

югураётган Олапар – ҳаракат воситасида ифодаланаётган белги – шу белгига эга нарса;

кечикадиган автобус – такрор-такрор ҳаракат натижасида ҳосил қилинган хусусият – шу хусусиятга эга бўлган нарса.

Таъкидланганидек, нутқий сўз бирикмаларидаги бу фарқлар қолипнинг эмас, балки уни тўлдирадиган лексемаларнинг хусусиятларидир.

Навбатдаги [Ғрд-Ғ] – ҳол - ҳолланмиш қолипни таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Ушбу қолипда тобе лексема бирикув омили ШМЖ кўринишида бўлади. Чунки унда лексемаларнинг бирикуви учун муҳим бўлган морфологик восита (бу ўринда равишдош шакли) мавжуд. Тобе лексеманинг ҳоким лексемага бирикувида муҳим бўлган маъновий омил иккинчи ўринга жойлашади. Шаклий омил, табиийки, учинчи ўринда. Ҳоким лексеманинг бирикув омили МШЖ кўринишида бўлади. Маъновий омил ҳоким сўзда биринчи ўринда жойлашади. Шаклий омил бу қолипда иккинчи ўринга чиқади, чунки ҳоким сўз ҳам феъл сўз туркуми билан ифодаланмоқда. Сўз бирикмаси ҳосил бўлиши учун ҳоким мақомдаги феъл кесимлик қўшимчалари билан шаклланмаслиги лозим. Шу учун одатда бу феъл ҳаракат номи шаклида бўлади, бу эса шаклий омилнинг мавқеини оширади. Жойлашув омили муҳим эмаслиги сабабли охириги ўридан жой олади. Натижада қолипнинг умумий бирикув омили ШМЖ-МШЖ кўринишини ҳосил қилади. [Ғрд-Ғ] – ҳол - ҳолланмиш

қолипдан ўйлаб гапирмоқ, кетгач келмоқ, қайтгунча улгурмоқ, ўқигани келмоқ каби минглаб бирикмалар ҳосил бўлади. Бу бирикмалар ҳам аввалги қолип ҳосилаларида бўлгани каби қолип хусусиятларига кўра умумийликка, қолипни тўлдирувчи лексемалар хусусиятларига кўра фарқларга эга. Ҳаммасида ҳол-қолланмиш муносабати мавжудлигини уларнинг умумийликларидан бири деб ҳисоблашимиз мумкин. Равишдош шаклларининг турличалиги, шунга асосан ҳолнинг ҳар чил турлари ҳосил бўлаётганлиги ҳам сўз бирикмаларининг фарқларидандир. Масалан, ўйлаб гапирмоқ – ҳаракатнинг қай тарзда бажарилганлигини ифодаловчи белги – шу белгига эга ҳаракат;

кетгач келмоқ – маълум бир ҳаракатнинг яқунланиш вақти – шу вақтда бажарилган ҳаракат;

қайтгунча улгурмоқ - маълум бир ҳаракат бажарилгунча бўлган вақт чегараси – шу вақт чегарасигача бажарилган ҳаракат;

ўқигани келмоқ – маълум бир ҳаракатни бажаришдан мақсад – шу мақсадда бажарилган ҳаракат.

Келтирилган сўз бирикмалари гапни шаклланганда тобе сўзларнинг биринчиси тарз ҳоли, иккинчи ва учинчиси (гарчи жузъий фарқ бўлса-да) пайт ҳоли, тўртинчиси мақсад ҳоли вазифасини бажаради. Сўз бирикмаларидаги бу фарқлар сўз бирикмаси ЛСҚ си тикланганда умумлашади ва қолип учун аҳамиятсиз бўлганлиги туфайли лисоний сатҳда йўқолади.

Хулоса қилиб айтганда, лисоний сатҳдаги сўз бирикмаси ЛСҚ си [W - W] кўринишида бўлади ва оралиқ ЛСҚ лар [Wмв - Wмв], [Wк.қ. - Wэ.қ.] ва ҳоказо шаклда нутқий сўз бирикмаларига ўтиб бораверади. ЛСҚ нинг воқеланиши сўз бирикмаси саналади. Сўз бирикмасида луғавий, грамматик фарқлар кузатилиши мумкин, лекин бу фарқлар ЛСҚ да акс этмайди. Сўз бирикмаси ЛСҚсининг воқеланиши “лисон-нутқ” йўналишида, сўз бирикмаси ЛСҚ сини тиклаш эса “нутқ-лисон” йўналишида кечади.

Адабиётлар:

1. Менглиев Б. Ўзбек тилининг структурал синтаксиси, Қарши, “Насаф”, 2003.
2. Mengliyev B.R., Xoliyorov O., Abdurahmonova N., O'zbek tilidan universal qo'llanma, Toshkent, Akademnashr, 2018, 6-nashr
3. Mahmudov N., Nurmonov A. va b., Ona tili. 7-sinf uchun darslik, Toshkent, “Ma'naviyat”, 2017.

